

TOVARLAR KIMYOSI IXTISOSLIGIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBINING O'RNI

Toshkent kimyo texnologiya institute

Sifat menejmenti va mahsulotlarni xafsizligi kafedrası o'qituvchisi

Kadirova Umida Ergashevna

Annotatsiya:

Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va Mineral elementlar, Ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibiga qarab ularning ozuqaviy biologik va energetik qiymatlari har xil bo'lishi kabi fikrlar keltirilgan.

Kalit So'zlar:

Oziq-ovqat mahsulotlari, oqsillar, yog'lar, glikozidlar, fermentlar, vitaminlar, hayvon go'shti.

Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibiga noorganik va organik moddalar kiradi. Noorganik moddalarga suv va mineral moddalar, organik moddalarga esa uglevodlar, yog'lar, oqsillar, fermentlar, vitaminlar, organik kislotalar, fenol birikmalari, rang, hid beruvchi moddalarni kiritish mumkin. Shuning uchun ham oziqovqat mahsulotlari bu moddalarning qanday holatda uchrashiga qarab, bir-biridan keskin farq qiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida uchraydigan va inson hayotida eng zarur bo'lgan ba'zi bir kimyoviy moddalarni quyida to'laroq yoritamiz. Suv. Suv tirik organizm hayot faoliyatining barcha jarayonlarida ishtirok etadi. Katta yoshdagi odamlar uchun bir kunda o'rtacha 1,8—2,2 litr suv kerak bo'ladi. Inson o'z ehtiyoji uchun zarur bo'lgan suvning yarmini oziq-ovqat mahsulotlari hisobiga, qolgan qismini esa ichimlik suvi va boshqa suyuq ichimliklar hisobiga oladi. Suv miqdori oziq-ovqat mahsulotlarida turlichadir. Ba'zi mahsulotlar tarkibida suvning miqdori juda kam. Shakar va qandda uning miqdori 0,1 dan 0,4 % gacha, o'simlik va hayvon yog'larida 0,2 dan 1,0 % gacha, quritilgan sut va choyda esa 0,5 dan 7,0 % gacha quritilgan meva va sabzavotlar, g'alla-don o'simliklarida 12—17% uchraydi. Ba'zi

oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy tarkibini suv tashkil qiladi. Masalan, ho'l sabzavot va mevalarda suvning miqdori 65 dan 96 % gacha, sutda 87 dan 90 % gacha, baliqda 62 dan 84 % gacha, hayvon go'shtida esa 58 dan 74 % gacha bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi suvning miqdori uning oziqlik qiymatiga, ta'miga, saqlanish muddatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Oziqovqat mahsulotlari tarkibida suv qancha ko'p bo'lsa, ular tez buziluvchan bo'lib kam vaqt saqlanadi. Shu boisdan, oziq-ovqat mahsulotlari uchun belgilangan me'yoriy-texnik hujjatlarda namlik miqdori belgilangan bo'ladi. Har bir oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida suv miqdori ma'lum darajada bo'lishi kerak. Suvning me'yordagidan ko'p yoki kam bo'lishi ularning sifatini pasayishiga sabab bo'ladi. Masalan, qand, pechenye, un, yorma, makaron va qandolat mahsulotlari tarkibida suvning belgilangan me'yordan ortishi ta'm o'zgarishi va mog'orlanishga olib keladi. Aksincha, ba'zi mahsulotlar (non, pishloq, ho'l meva va sabzavotlar)da suv miqdorining kamayishi tufayli ularning iste'mol qiymatining pasayishi, qotib yoki so'lib qolishiga, natijada, mahsulot tarkibining o'zgarishi kuzatiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining nam tortish xossasi yoki uni yo'qotishi kimyoviy tarkibiga, saqlanayotgan joy harorati va havoning nisbiy namligiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Ayniqsa, saqlash vaqtida havoning nisbiy namligini o'lchash va har bir oziq-ovqat mahsulotining xususiyatiga qarab namlikni kerakli darajaga keltirish mahsulotlarning uzoq vaqt saqlanishiga imkoniyaratadi. Havodagi namlik ikki ko'rsatkich — mutlaq va nisbiy namlik bilan o'lchanadi. Mutlaq namlik deganda 1 m^3 havo tarkibidagi suv bug'larining grammlar bilan hisoblangan miqdori tushuniladi. Havoning nisbiy namligi deganda ma'lum bir haroratda mutlaq namlikning shu muayyan haroratda uni to'yintirish uchun zarur suv bug'larining miqdoriga bo'lgan nisbati tushuniladi. Ko'pincha havoning nisbiy namligi psixrometr bilan o'lchanib, foizlarda ifodalanadi. Mineral moddalar. Barcha oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida mineral moddalar mavjuddir. Mahsulot maxsus pechkalarda yondirilganda faqat mineral moddalar kul holida qoladi. Demak, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi mineral moddalarning miqdori odatda ulardagi kulning foiz miqdori bilan o'lchanadi. Mineral moddalar inson organizmining barcha to'qimalari tarkibiga kirib, massasining 5 %ini tashkil etadi. Mineral moddalar oz miqdorda talab qilinsa-da (kundalik ehtiyoj 20—30 g), organizmning hayot faoliyatida juda muhim

vazifalarni bajaradi. Ular barcha to'qimalar va hujayralar tarkibiga kiradi. Ba'zi bir mineral m oddalar esa fermentlar, vitaminlar, gormonlar tarkibiga kirib, modda almashinuv jarayonida faol ishtirok etadi. Bundan tashqari, mineral moddalar to'qimalarda osmatik bosimni kerakli darajada saqlab turadi, suyaklar, tishlar tarkibiga kirib, ularga zarur mustahkamlik va qattqlik beradi. Odamning mineral tuzlarga bo'lgan sutkalik ehtiyoji har xil. Masalan, natriy xlorid (osh tuzi), kaliy, kalsiy, fosforid tuzlariga bo'lgan ehtiyoj grammlar bilan mis, marganes, yod, kobalt, ftor tuzlariga bo'lgan sutkalik ehtiyoj esa milligrammlar bilan o'lchanadi. Shuning uchun ko'proq miqdorda kerak bo'ladigan mineral elementlar makroelementlar, g'oyat oz miqdorda kerak bo'ladigan mineral elementlar esa mikroelementlar deb ataladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini tahlil qilish -bu oziq-ovqat mahsulotlari va tarkibiy qismlarining xususiyatlarini aniqlash uchun o'tkaziladigan analitik testlar. Ushbu analitik testlar oziq-ovqat mahsulotlarining turli xil xususiyatlari, shu jumladan ularning tarkibi va tuzilishi, shu jumladan fizik-kimyoviy xususiyatlari va hissiy xususiyatlari haqida ma'lumot olish uchun qilingan. Sinov natijalari oziq-ovqat mahsulotlarining xususiyatlarini belgilovchi omillarni oqilona tushunish, shuningdek, korxonalarining iqtisodiy jihatdan xavfsiz va to'yimli oziq-ovqat mahsulotlarini doimiy ravishda ishlab chiqarish imkoniyatlari jihatidan juda muhimdir. Oziq-ovqat mahsulotlarini kimyoviy tahlil qilishning muhim sabablaridan biri bu oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlashdir. Agar ishlab chiqaruvchi bozorga zararli yoki toksik mahsulotni chiqargan bo'lsa, bu iste'molchilar uchun zararli bo'lgani kabi, iqtisodiy jihatdan ham kompaniya uchun falokat bo'ladi. Oziq-ovqat mahsuloti tarkibida zararli mikroorganizmlar, masalan listeriya va salmonellalar, zaharli kimyoviy moddalar, masalan, pestitsidlar va gerbitsidlar yoki shisha, yog'och yoki metall kabi aralashmalar bo'lmasligi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ushbu zararli moddalar mahsulotlarida mavjud bo'lmasligi va oziq-ovqat iste'mol qilinishidan oldin ularning samarali yo'q qilinishini ta'minlashi shart. Bunga erishish uchun u

tegishli huquqiy me'yorlarga ham, mahalliy va xorijiy standartlarga ham mos kelishi kerak va zararli moddalarni aniqlaydigan analitik metodlarga ega bo'lishi kerak.

XULOSA

Inson organizmida 1 g oqsil oksidlanganda 4 kkal (16,7 kj), 1 g uglevod oksidlanganda 3,8 kkal (15,9 kj), 1 g organik kislotalar oksidlanganda 4 kkal (16,7 kj), 1 g yog'parchalanganda 9 kkal (37,7 kj) energiya ajraladi. Yog'va uglevodlar organizmda hazm bo'lganda oxirgi moddalargacha $-SO_2$ va suvgacha parchalanadi; oqsil esa to'liq oxirgi moddalargacha parchalanmaydi, qisman oraliq moddalar -mochevina, kreatinin, mochevaya kislota va boshqa azot tutgan (o'zida issiqlik energiyasi tutgan) moddalar hosil qiladi. Ovqat mahsulotlarini beradigan energetik qiymatini aniqlash uchun uning to'liq kimyoviy tarkibini bilish etarlidir. Bu ishni quyidagicha amalga oshiriladi: aytaylik, mahsulot tarkibida oqsil miqdori 2,8, yog' -3,2 va uglevod -4,7 g ni tashkil qiladi, demak, ushbu mahsulotning 100 g massasini beradigan energiyasi 57,9 kkal ga ($4,0 \text{ kkal} \times 2,8 + 9,0 \text{ kkal} \times 3,2 + 3,7 \text{ kkal} \times 4,7$) yoki 241,4 kj ga teng bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shepelev A.F., Kojuxova O.I. Tovarovedeniei ekspertiza plodoovotshnix tovarov. -Rostov-na-Donu: mart, 2002.
2. E.D. Sitnikov. Diplomnoe Proektirovanie zavodov po pererabotke plodov i ovotshey. M.:1977.
3. E.S. Gorenkov, V.L. Bibergal. Oborudovanie konservnogo zavoda. M.: Vo "Agropromizdat", 1989.
4. E.D. Sitnikov. Praktikum po texnologicheskemu oborudovaniyu konservnix zavodov. M.: Vo "Agropromizdat", 1989.
5. Spravochnik. Proizvodstvo konservov. (pod Red. Rogacheva V.I.). M.: Legkaya i pitshevaya promishlennost. 1983.